

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА: ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ К ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПЛАТФОРМАМ

Худайкулова Гульнара Каримовна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616863>

Аннотация: Медицинский туризм становится важной отраслью для экономики стран Центральной Азии, включая Узбекистан. Цифровизация играет ключевую роль в повышении эффективности, прозрачности и доступности медицинских услуг. В статье рассматриваются электронные медицинские карты (EHR), интегрированные цифровые платформы и международный опыт, а также перспективы их внедрения в регионе.

Ключевые слова: Медицинский туризм, цифровизация, электронные медицинские карты, интегрированные платформы, Узбекистан, Центральная Азия.

Abstract: Medical tourism is becoming an important economic sector for Central Asian countries, including Uzbekistan. Digitalization plays a key role in improving the efficiency, transparency, and accessibility of medical services. This article examines electronic health records (EHRs), integrated digital platforms, and international experience, as well as prospects for their implementation in the region.

Keywords: Medical tourism, digitalization, electronic health records, integrated platforms, Uzbekistan, Central Asia.

Abstrakt: Tibbiy turizm Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O'zbekiston uchun ham muhim iqtisodiy sohaga aylanib bormoqda. Tibbiy xizmatlar samaradorligi, shaffofligi va ulardan foydalanish qulayligini oshirishda raqamlashtirish muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR), integratsiyalangan raqamli platformalar va xalqaro tajriba, shuningdek ularni mintaqada joriy etish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tibbiy turizm, raqamlashtirish, elektron sog'liqni saqlash yozuvlari, integratsiyalashgan platformalar, O'zbekiston, Markaziy Osiyo.

Медицинский туризм — это перемещение пациентов между странами для получения медицинских услуг. Успех отрасли во многом зависит от качественного ведения медицинской документации. Цифровизация позволяет ускорить обработку данных, повысить точность записей и создать доверие среди международных пациентов.

С развитием информационных технологий цифровизация стала важным аспектом преобразования различных областей, включая здравоохранение. Внедрение цифровых технологий в медицинскую практику не только улучшает доступность медицинской помощи, но также повышает её эффективность и персонализацию. Цифровизация медицинских услуг начинается с создания электронной истории заболевания (ЭИБ). Электронные медицинские записи упрощают хранение и передачу данных, минимизируют риски ошибок и обеспечивают надёжную связь между врачами. Это позволяет пациентам получать более комплексную и персонализированную медицинскую помощь. Важным аспектом цифровой трансформации является удалённый мониторинг пациентов. Носимые устройства и мобильные приложения позволяют врачам отслеживать здоровье пациентов в реальном времени, что особенно важно людей с хроническими заболеваниями. Это не только снижает необходимость частных посещений врача, но и повышает эффективность лечения. Внедрение цифровых технологий в медицинскую сферу также привело к расцвету виртуальных консультаций и телемедицины, что в свою роль развивает расширения медицинского туризма.

Внедрение цифровых технологий также способствует повышению эффективности работы медицинских учреждений, уменьшению риска ошибок и улучшению качества обслуживания клиентов. Электронные системы анализа данных и хранение медицинского анамнеза пациентов помогают врачам проводить более точную диагностику, предлагать индивидуальные методы лечения и следить за динамикой заболевания.

Электронные медицинские карты (EHR) заменяют бумажные записи, позволяя вести централизованную базу данных пациентов. Как, например Южная Корея: EHR внедрены почти во всех

крупных клиниках. Южная Корея является одной из лидирующих стран по цифровизации здравоохранения в Азии. Внедрение электронных медицинских карт (EHR) началось в крупных медицинских учреждениях с конца 1990-х – начала 2000-х годов и постепенно распространилось на средние и малые клиники. Сегодня почти все крупные больницы и специализированные центры используют EHR. В Германии процесс цифровизации здравоохранения и внедрения электронных медицинских карт (EHR) начал активно развиваться в начале 2000-х годов, но массовое распространение электронных карт произошло относительно недавно. В стране действует строгая законодательная база, регулирующая обработку и хранение медицинских данных, что оказывает влияние на темпы внедрения EHR. В Германии с 2009 года действует закон о цифровой инфраструктуре здравоохранения (Telematics Infrastructure), который создаёт основу для безопасного обмена медицинскими данными между учреждениями. В 2021 году была активизирована программа внедрения электронной карты пациента (Elektronische Patientenakte, ePA), доступной для всех застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. Германия: используется централизованная платформа для обмена данными между больницами и страховыми компаниями. В Узбекистане цифровизация здравоохранения стала приоритетом в последние годы, особенно после 2017–2018 годов, когда правительство начало активное внедрение электронных систем в медицинские учреждения. Согласно Указу Президента № УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», где указаны главные направления дальнейшего развития здравоохранения. И второй документ Указ Президента от 12.11.2020 г. № УП-6110 «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» определяет дополнительные большие задачи по реформированию здравоохранения, комплексная система электронного здравоохранения. На основании которых созданы следующие новые возможности для населения:

1. Возможность получения информации о медицинских учреждениях и медицинских услугах;
2. Возможность получения информации о врачах, их квалификации, стаже, графика работы;
3. Возможность использования электронной регистрации для амбулаторных услуг;
4. Возможность оценки качества предоставляемых услуг;
5. Широкое использование мобильных сетей для электронных служб общественного здравоохранения.

Для медицинских организаций и органов управления здравоохранения представляются новые возможности, как:

1. Обеспечение возможности перехода к инновационному социально ориентированному типу деятельности;
2. Внедрение системы стандартизации;
3. Совершенствование деятельности за счет внедрения электронной картотеки
4. Учет и мониторинг медицинского персонала, лекарственных средств, медицинской техники, реактивов и расходных материалов;
5. Осуществление финансовых операций, мониторинг деятельности по бесплатной медицинской помощи;
6. Ведение статистики здравоохранения, бухгалтерского учета и отчетности, а также поддержка системы национальных счетов здравоохранения;
7. Обмен данными между ЛПУ и органами управления здравоохранением. В документах определено, что использование информационно коммуникационных технологий должно стать основным механизмом мониторинга показателей деятельности медицинских учреждений и развития системы в целом. Основной целью является повышение эффективности работы медучреждений, улучшение качества медицинской помощи и создание единой базы данных пациентов. В Узбекистане развивается национальная система DMED для хранения медицинских данных.

В последнее время всё больше и больше развивается использование интегрированных цифровых платформ и международный опыт, который в свою очередь объединяет данные о пациентах, доступ к

диагностическим и лабораторным результатам, телемедицинские консультации. Пример международного уровня, ОАЭ существует интегрированная цифровая платформа Health Information Exchange (HIE) которая объединяет клиники и страховые компании, облегчая медицинский туризм. В Германии и Южной Кореи используют платформы, которые позволяют иностранным пациентам получить доступ к своим медицинским данным удалённо.

Цифровизация медицинских услуг играет ключевую роль в преобразовании современной системы здравоохранения. Это не просто улучшение эффективности, но и создание более доступной, персонализированной и качественной медицинской помощи для каждого пациента. Цифровая трансформация в медицине -это путь к более заботливому и технологически передовому здравоохранению. Успешная цифровизация позволит Узбекистану стать конкурентоспособными на международном рынке медицинского туризма.

References:

1. Бельчик Т.А., Колесникова Е.В., Хворова Е.С. (2021). Цифровизация деятельности медицинских организаций как фактор повышения качества оказываемых услуг. *Beneficium*, 2 (39), 5-11.
2. Халилов Д.А., Одилов Ж.А. Цифровизация и внедрение медицинских услуг для клиентов в системе здравоохранения// *Universium: технические науки: электрон. Научн.журн.*2023,12(117).
3. World Health Organization. *Medical Tourism and Health System Governance*. Geneva, 2022.
4. Joint Commission International. *Standards for Hospitals*, 2023.
5. ISO 9001:2015. *Quality Management Systems – Requirements*.
6. European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*, 2018.
7. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. *Стратегия развития медицинского туризма до 2030 года*, Ташкент, 2024.
8. Холматова Б.Т., Уразалиева И.Р., Эшбаева К.У., Касымова Д.И. *Сестринская история болезни. Навыки межличностного общения в сестринской практике: учебно-методическая рекомендация для студентов факультета высшего сестринского образования медицинских институтов*. – Ташкент, 2010.